

Кізова А. А.

Доктор історичних наук, доцент
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

ПРИЛУЦЬКІ ЙОАСАФІВСЬКІ УРОЧИСТОСТІ 1911 р. НА СТОРІНКАХ “ПОЛТАВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ”

В кінці XIX – на початку XX ст. в Російській імперії на тлі поширення песимізму апокаліптичних очікувань за сприяння Миколи II було проголошено програму релігійного відродження й церковного оновлення. Зокрема, йшлося про актуалізацію топосу “Святої Русі”, пропаганду візантійського зразка співвідношення між монархом та церквою як рятівного для держави. На цей час припадає т.зв. “друга хвиля канонізацій”, безпрецедентна за розмахом на тлі Синодального періоду: загалом з 1721 р. до відновлення патріархії канонізували тільки 10 загальноцерковних святих, із них п'ять – саме за Миколи II¹. Одним із цих угодників став єпископ Білгородський і Обоянський Йоасаф (Йоаким Горленко), місцем народження якого в працях, виданих під час підготовки до урочистого відкриття мощей 1911 р., відзначалося в м. Прилуки². Дослідження реакції на долучення владики до лику святих серед його земляків може поглибити розуміння того, як плани влади співвідносилися з реаліями залежно від місцевості.

Мета роботи – визначити основні тенденції у висвітленні Йоасафівських урочистостей 1911 р. у м. Прилуки на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей” – головного православного видання Полтавських єпархії й губернії, до складу яких тоді входило місто.

В номері від 10 липня вийшла велика стаття новопризначеного (21 травня 1911 р.) до Спасо-Преображенської церкви Прилук священника Миколи Уловича, випускника Київської духовної академії 1911 р., кандидата богослов'я³. Автор підкреслив, що святий Йоасаф у рідних Прилуках, як і всюди, де жив, “болел своим великим сердцем о красоте храмов, благолепии богослужений, исполнении церковных уставов”⁴. Згадав і про лекцію прот. Ф. Тітова в Києві 24 січня 1910 р., з якої запам'ятав, що угодник любив Прилуки й усю Полтавщину до останньої миті життя. Тож як відзначив М. Улович, прилучани під час державного святкування мають поставитись до нього якнайуважніше, аби рідна земля угодника “не осталась глуха, безсловесна и бездеятельна в общем хоре ликования благочестивой Руси во время – предшествующее и в дни самых торжеств прославления святителя”⁵. Він навів багато доказів на користь цього, виокремивши особливу милість вдячного угодника до земляків⁶, а потім згадав, що в місті стоїть у забутті й незадовільному стані “літній собор”, де хрестили Йоакима. Докладно описуючи проблеми храму (зокрема, калюжі на підлозі через дірявий дах), утім, висловив сподівання, що святе місце відродиться⁷, а також, що вдасться зібрати кошти на зведення церкви чи хоча б приділу Св. Йоасафа⁸. Недоглянутість храму помітна й на фото В. І. Маслова (іл. 1).

В номері від 20 серпня – 1 вересня було розміщено повідомлення про план участі Полтавської єпархії в прославленні святителя. 3 вересня по всіх церквах єпархії мали відправляти панахиду за угодником і його батьками. Ввечері того ж дня планували всенощну зі співом величання святителю. В Прилуках збиралися урочисто відсвяткувати день народження Йоасафа, до постригу Йоакима: 7 вересня – всенощна, а наступного дня літургія з

¹ *Никольшин Д. А.* Религиозное возрождение начала XX века // Сумма философии. Вып. к 40-летию философского факультета. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. С. 50, 52.

² Напр.: *Дамиан, иером.* Святитель Иоасаф (Горленко), епископ Белгородский и Обоянский. (К предстоящему в сентябре прославлению святителя в г. Белгороде). Курск, 1911. С. 1.

³ *Ковалев О.* Протоиерей Николай Улович – родной дедушка настоятеля храма протоиерея Николая Уловича, 12.06.2020. URL : <https://cutt.ly/dvygw00>; Распоряжения епархиального начальства // ПЕВ. № 17 (10 июня). 1911. Ч. неоф. С. 1194.

⁴ *Улович Н., свящ.* К предстоящему прославлению Святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского // ПЕВ. № 20 (10 июля). 1911. Ч. неоф. С. 1469.

⁵ Там же. С. 1471.

⁶ Там же. С. 1470-1472.

⁷ Там же. С. 1470-1472.

⁸ Там же. С. 1473.

молебнем святителю в соборі (еп. Сильвестр); 8 вересня о 3 год. – хресний хід до Сорочинців разом з ходом Густинського монастиря; повернення ходу до Прилуки через с. Чернявщину¹. Короткий звіт про те, що все так і відбулося, містять повідомлення (переказ плану в минулому часі з доповненням, що в Прилуках святкові богослужіння правили на помості біля собору Різдва Богородиці) в номерах від 20 вересня та, трохи докладніше, від 1 жовтня².

Докладно Прилуцькі урочистості 8–9 вересня описано аж у № 34 від 1 грудня в статті “На родине Святителя Иоасафа, Белгородского чудотворца” авторства “Пр. Гр. Л.”³ Імовірно, це уродженець с. Сорочинці Прилуцького пов.⁴, на 1911 р. – настоятель церкви Різдва Іоанна Предтечі при Полтавському чоловічому духовному училищі протоієрей Григорій Лісовський, наглядач цього училища, а також постійний член Полтавської єпархіальної училищної ради й голова єпархіальної емеритальної каси духовенства і рад: Полтавського Свято-Макарієвського єпархіального братства та єпархіального жіночого училища⁵. Той самий, котрий опублікував у № 26 за 10 вересня статтю, де не лише з фактичними доказами, а й із запалом доводив, що Іоаким Горленко народився не в Прилуках, а на фільварку Чернявщина (родовий маєток Горленків)⁶. Тоді під криптонімом він подав матеріал, аби постійним читачам журналу не настільки впадала в око невідповідність між двома публікаціями. Чернявщину, вже не як стовідсоткове, а лише як можливе місце народження святого в статті про урочистості теж згадано, з посиланням на № 26⁷. Тож скорочення даних про автора у № 34 дещо завуальовувало самоциткування.

В публікації про Прилуцькі урочистості підкреслено, що вони доповнили всеросійські. У розробленому в Полтавській єпархії та затвердженому в Синоді церемоніалі святкування відкриття нетлінних мощей їм відвели особливий час, на додаток до загального святкування 4 вересня. В описі зустрічі з Полтави еп. Прилуцького Сильвестра наголошено на всуціль святковому релігійно-патріотичному настрої прилучан, на тому, наскільки багато їх зійшлося зустрічати владику, особливо на базарний майдан, як написано, “по случаю базарного дня”⁸. Автор нагадав, що з початком Йоасафівського святкування, приуроченого до дня народження святителя, збігалося храмове свято собору Різдва Богородиці. Також докладно й дуже захоплено йдеться про великий поміст із дошок, який зробили біля собору, аби надати нагоду слухати святкову службу всім охочим. Описано чудову конструкцію, вишукані прикраси з квітів, потужні гасові ліхтарі по

Іл. 1. Собор Різдва Пресвятої Богородиці в м. Прилуки. Фрагмент фото В. І. Маслова. Поч. ХХ ст. (Товариство “Краєзнавець” ім. В. І. Маслова м. Прилуки, URL: <https://www.facebook.com/karamzinahelena/photos/a.918425604996759/1755136977992280/>)

¹ Участие Полтавской Епархии в чествовании святителя Иоасафа Белгородского // ПЕВ. № 24-25 (20 августа – 1 сентября). 1911. Ч. неоф. С. 1802-1803.

² Архиерейские служения // ПЕВ. № 28 (1 октября). 1911. Ч. оф. С. 1947; День прославления Святителя Иоасафа Иоасафа // ПЕВ. № 27 (20 сентября). 1911. Ч. неоф. С. 1940.

³ Пр. Гр. Л. На родине Святителя Иоасафа, Белгородского чудотворца // ПЕВ. № 34 (1 декабря). 1911. Ч. неоф. С. 2378-2387.

⁴ Кривошеева Н. А. Григорий (Лисовский) // Православная энциклопедия. Москва, 2006. Т. 12. С. 577.

⁵ Памятная книжка Полтавской губернии на 1911 год. Издание Полтавского губернского статистического комитета. Полтава. 1911. С. 64, 69, 70, 76, 85, 94.

⁶ Лісовський Г., прот. Место рождения Святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского и Обоянского // ПЕВ. № 26 (10 сентября). 1911. Ч. неоф. С. 1853-1855.

⁷ Пр. Гр. Л. На родине Святителя Иоасафа. С. 2381.

⁸ Там же. С. 2378-2379.

кутах помосту й підсумовано, що все це загалом не тільки приваблювало увагу допитливих, а й налаштовувало на молитву. Додатково підкреслено, що серед розпорядників урочистостей були “представители всех классов городского населения”¹. Характеризуючи всенощну 8 вересня та літургію наступного дня, то на якихось окремих діях, пов’язаних зі св. Йоасафом не наголошували. Ймовірно, це були звичайні архієрейські відправи до Різдва Богородиці, втім, їх описано докладно, зі згадкою про 7-8 тис. присутніх². Основне шанування власне угодника почалося під час хресного ходу на Сорочинці о 3 год. дня. Важливими акцентами оповіді є згадки про участь у заході учнів усіх прилуцьких закладів освіти; про дощ, який не завадив урочистостям на початку, проте в кінці дещо “розігнав” богомольців; передзвін на всіх дзвіницях міста, спів церковного й учнівського хорів; гру військового й гімназійного духових оркестрів (виконували “Коль славен...”); винесення серед корогв золочених хрестів на золочених двоголових орлах; участь у ході близько 20 тис. осіб; об’єднання з ходом Густинського монастиря й Сорочинської церкви; розповсюдження листівок та брошур про життя й чуда угодника³. Після відступу про заходи в с. Лапинці (Чернявщині) та про лісову келію святителя⁴ автор детально охарактеризував вечірні читання про св. Йоасафа. Згадано такі складові свята: 1) показ двох старовинних портретів угодника, що збереглись у його далеких нащадків; 2) лекцію священника Уловича з групуванням найвизначніших подій у житті святого й тлумаченням їхньої ролі в становленні останнього як аскета, як адміністратора, як добротинця, а також про нетління мощей і те, що місцем народження Йоакима Горленка могли бути лише Прилуки; 3) спів соборного хору (щогодинна молитва святителя на музику Фатєєва та інші духовні пісні); 4) виступи п’яти дітей – декламація віршів про святителя⁵. Дані про дітей деталізовано: вказано, що це були вихованці гімназії II класу Ліюзин і Мотузков, учениця жіночої гімназії III класу Нічкевич та дві дівчинки з Троїцької церковно-парафіяльної школи Мохнач і Товстоп’ят, додано, що останні перед виступом благоговійно хрестилися⁶. Загалом зроблено висновок, що свято як зовні, так і за духом відбулося блискуче: “Из всего видно, что местные духовные пастыри пасут свою паству на пажитях церковных”⁷.

У статті привертає увагу згадка про скупчення людей на майдані “по случаю базарного дня”⁸, яка видається обмовкою. Так само, як і уточнення про читання 9 вересня: “зал уездного земского собрания был наполнен публикой, собравшейся послушать лекцию священника Уловича”⁹. Отець М. Улович, попри нетривале на той час перебування в Прилуках, здобув, судячи зі зворушливого прощання з ним у 20-х числах жовтня 1911 р. (через переведення на нове місце), справжнє визнання серед вірян як чуйний і благочестивий душпастир¹⁰. Можливо, в статті мимоволі розкрито головну мотивацію відвідувачів читань: послухати улюбленого лектора. Цікаве й твердження “Путь владыки съ вокзала къ городскому собору по улицамъ, усѣяннѣмъ многочисленнымъ народомъ...”¹¹ Адже між місцем зустрічі єпископа й Базарною площею та собором Різдва Богородиці, про який ідеться, лише одна вулиця – Вокзальна, започаткована ще за генеральним планом забудови 1802 р., котра з часу проведення до Прилуки залізниці набула цю назву та додатковий – четвертий – квартал. На межі XIX–XX ст. її довжина до перетину з вул. Олександрівською становила близько 1300 м¹². Тож можна припустити, що автор, у загалом реалістичному висвітленні послідовності, значущості та урочистості подій, усе-таки дещо перебільшував рівень піднесеності духу і зосередженості всіх православних прилучан у дні урочистостей суто на цих подіях.

¹ Пр. Гр. Л. На родине Святителя Йоасафа. С. 2379.

² Там же. С. 2380.

³ Там же. С. 2381-2384.

⁴ Там же. С. 2385.

⁵ Там же. С. 2386-2387.

⁶ Там же. С. 2387.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 2379.

⁹ Там же. С. 2386.

¹⁰ Вермен П. Трогательные проводы о. Николая Уловича // ПЕВ. № 20 (10 июля). 1911. Ч. неоф. С. 2509-2510, 2514.

¹¹ Пр. Гр. Л. На родине Святителя Йоасафа. С. 2379.

¹² Шкоропад Д. О., Савон О. А. Прилуччина: Енциклопедичний довідник / За ред. Г. Ф. Гайдая. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. С. 98, 208.

Загалом можна зробити висновок про те, що в публікаціях про Прилуцькі Йоасафівські урочистості тільки М. Улович наголосив передусім на потребі гідно вшанувати новоявленого святого (з прикладами відповідних дій). В решті матеріалів акцент зміщено на церемоніальний аспект святкування, на доведення того, що все пройшло за утвердженням на високому рівні планом, на увиразнення деталей, що підкреслюють єдність релігійності та патріотизму, згуртування вірян навколо цієї ідеї.

Перспективним є дослідження інших джерел, дотичних до теми Прилуцьких Йоасафівських святкування, та введення їх у широкий порівняльний контекст.

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

**ВЕЛИКА ПОЖЕЖА У КИЄВІ І ВЕЛИКА КОМЕТА 1811 р.
У ЩОДЕННИКАХ МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА**

Щоденники київського митрополита Серапіона (Александровського), які він вів від свого прибуття до Києва у 1804 р. містять багато цікавої та цінної інформації, що проливає світло на місцеве життя впродовж майже 20 років. Також митрополит Серапіон залишив по собі й оригінальні спомини про ряд подій достатньо масштабних, що вплинули на розвиток Києва і його населення.

Як відомо, у 1811 р., упродовж трьох днів з 9 по 11 липня, внаслідок пожежі, що розпочалася неподалік від Житнього ринку на Подолі, значну частину Києва було знищено. Ця подія настільки вразила сучасників, що породила чимало чуток і конспіративних теорій, які дожили й до сучасності. За однією із таких теорій, цю пожежу влаштували французькі шпигуни, які намагалися підірвати у Києві російський вплив. Що ж, такі думки цікаві, але не більше... Але крім тих чуток, вона стала об'єктом оспівування навіть у віршах та піснях. Частково Велику пожежу вивчали і науковці. Серед нечисленних публікацій на цю тему варто звернути увагу на дослідження Ганни Путової з виданням архівних документів¹.

Одним із свідків тієї давньої пожежі й став тодішній київський митрополит Серапіон Александровський. Частково його свідчення вже оприлюднив у 1884 р. Пилип Терновський, але вони були фрагментарними².

Особисті враження митрополита від тієї події знаходимо у записі тільки за 14 липня (частина щоденника втрачена): “...был пожар: и на печерской против самой почти владимирской церкви, и сгорел дом войта Рыбальского: и сей пожар наделал такой страх, что все выбирали все имения свое из домов; и вывозили в поле: так кои и мы всю ризницу Архиерейскую выносили в выход, что подлатным (ймовірно: “под летним”) амбаром, и ночь почти всю не спали: и мои коробки, и вина и водки в подвале вынесли”³. Цей запис свідчить як про сильні особисті враження митрополита, так і про загальний настрій, що тоді панував у Києві.

Після Великої пожежі, вже оговтавшись, Серапіон змушений був приєднатися до процесу відновлення Києва. Він спілкувався з цього питання як з київською адміністрацією, так і зі своїм духовенством. Так, 11 серпня митрополит зустрівся з київським архітектором (прізвище у щоденнику не вказане, але, вірогідно, це був Андрій Меленський), з яким він обговорював плани відновлювальних робіт: “...был архитектор с планом здешнему корпусу, где певчие и звонари живут; коих бы оный отделаает для академиком: и сказывал, что в

¹ Путова Г. Велика пожежа 1811 р. на Київському Подолі та її наслідки за документами ЦДІАК України // Болховітіновський щорічник 2011. Київ, 2012. С. 323-348.

² Терновский П. Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона (1804–1824 гг.) // КС. 1884. № 7. С. 446-447.

³ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 368.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітварній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон “Христос Вседержитель” та “Богоматір з Немовлям” з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи “Голгофа” іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки “західного” типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021